

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MILLIY IQTISODIYOTGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO‘NALISHLARI

O‘skanova E‘zoza Islom qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekistonn Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda milliy iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ustuvor yo‘nalishlari, ularning iqtisodiy o‘shiga ta’siri va barqaror rivojlanishdagi roli tahlil qilinadi. Investitsion muhitni yaxshilash, qonunchilik bazasini takomillashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali investitsiyalar oqimini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida O‘zbekistonda investitsiyaviy salohiyatni yanada faollashtirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, iqtisodiy o‘shish, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy islohotlar, iqtisodiy diversifikatsiya, investitsiya siyosati, texnologik modernizatsiya, infratuzilma, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Global iqtisodiy integratsiya jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TXI) har qanday mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida muhim o‘rin egallaydi. Investitsiyalar nafaqat moliyaviy resurslar oqimini ta‘minlaydi, balki ilg‘or texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv tajribasi, yangi ish o‘rinlari va eksport salohiyatini rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shiga kuchli turtki beradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar, jumladan, O‘zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, tarmoqlararo muvozanatni ta‘minlash va iqtisodiy diversifikatsiyani kengaytirishning asosiy omillaridan biridir.

O‘zbekiston so‘nggi yillarda ochiq va erkin iqtisodiy siyosat yuritish, qulay investitsion muhit yaratish, soddalashtirilgan soliq va bojxona tizimini joriy etish hamda investorlar uchun kafolatlarni mustahkamlovchi qonunchilik bazasini takomillashtirish orqali xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibador yo‘nalishga aylanishga intilmoqda. Davlat rahbariyati tomonidan olib borilayotgan islohotlar natijasida yurtimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimi sezilarli darajada oshgan. Xususan, energetika, transport-logistika, bank-moliya, qishloq xo‘jaligi, axborot texnologiyalari, kimyo va turizm sohalari xorijiy investorlar uchun ustuvor tarmoqlar sifatida ajralib turibdi.

Investitsiyalarning samaradorligini ta‘minlashda infratuzilmaning rivojlanganligi, huquqiy barqarorlik, inson kapitalining sifati va mintaqaviy siyosatning uzviyligi katta ahamiyatga ega. Shuningdek, O‘zbekistonning strategik geografik joylashuvi, xalqaro transport yo‘llariga yaqinligi va yirik bozorlar bilan qo‘shnichilik aloqalari mavjudligi sarmoyadorlar uchun qo‘shimcha ustunliklar yaratadi. Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi

mamlakatlar bilan iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni chuqurlashtirish orqali O'zbekiston global kapital bozorlariga integratsiyalashmoqda.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga samarali jalb qilish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Avvalo, investorlar uchun huquqiy kafolatlarning mustahkamligi va ularning manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarining kuchaytirilishi muhim. Shuningdek, xususiylashtirish jarayonlariga ochiqlik, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish, raqamli xizmatlar va elektron litsenziyalash tizimlarini keng joriy etish zamon talabiga aylanmoqda. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hududlarini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni maqsadli jalb qilish esa barqaror hududiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, sanoatni modernizatsiya qilish va xizmatlar sohasini kengaytirish, eksportni diversifikatsiya qilish kabi dolzarb maqsadlarga erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish har qanday davlatning iqtisodiy o'sishi va modernizatsiyasi uchun muhim strategik vositadir. O'zbekiston bugungi kunda ochiq iqtisodiy siyosat yuritish, qulay biznes va investitsion muhit yaratish orqali xalqaro investorlar e'tiborini tortmoqda. Investitsiya oqimining ortishi mamlakatda zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining tashkil etilishi, bandlik darajasining oshishi va eksport hajmining ko'payishiga xizmat qilmoqda.

Mavjud imkoniyatlar bilan bir qatorda, xorijiy sarmoyadorlar uchun huquqiy kafolatlarni yanada kuchaytirish, infratuzilmalarni rivojlantirish va davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash zarur. Shuningdek, mintaqaviy investitsiya siyosatini izchil yuritish orqali iqtisodiyotning hududiy diversifikatsiyasiga erishish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilish va boshqarish orqali O'zbekiston nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki xalqaro maydonda raqobatbardosh milliy iqtisodiyotga erishish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni "Harakatlar strategiyasi to'g'risida" – <https://lex.uz/docs/3107036>
2. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy sayti – <https://invest.gov.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistika bo'limi – <https://cbu.uz/uz/statistics/>
4. Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sahifasi – <https://stat.uz>
5. Jahon banki: O'zbekiston iqtisodiyotiga oid tahlillar – <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
6. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) – O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha hisobotlar – <https://www.imf.org/en/Countries/UZB>
7. Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. Pearson Education.
8. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. 13th Edition. Pearson.
9. O'zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturi (so'nggi nashrlar) – <https://lex.uz>